

FARZAND TARBIYASIDA MAKTAB-OILA-MAHALLA HAMKORLIGI: TARIXIY TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY USULLAR

Mustafoyeva Sevinch Shirinqul qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360244>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar tarbiyasining ijtimoiy-pedagogik jihatlari, ayniqsa maktab, oila va mahallaning o'zaro hamkorligi tarixi va zamonaviy pedagogikadagi ahamiyati o'rganilgan. Tadqiqotda tarixiy manbalar, pedagogik amaliyot natijalari va O'zbekistonda amalga oshirilgan amaliyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: bola tarbiyasi, maktab-oila hamkorligi, mahalla tarbiyasi, pedagogik texnologiyalar, milliy qadriyatlar

Аннотация. В статье рассматриваются социально-педагогические аспекты воспитания детей, особенно исторический опыт взаимодействия школы, семьи и махалли и его значение в современной педагогике. Исследование анализирует исторические источники, результаты педагогической практики и успешный опыт Узбекистана.

Ключевые слова: воспитание детей, сотрудничество школы и семьи, общинное воспитание, педагогические технологии, национальные ценности

Abstract. The article examines the socio-pedagogical aspects of child upbringing, particularly the historical experience of cooperation between school, family and community and its significance in modern pedagogy. The study analyzes historical sources, pedagogical practice results and successful practices in Uzbekistan.

Keywords: child upbringing, school-family partnership, community education, pedagogical technologies, national values.

Bolalar tarbiyasi - bu jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotining asosiy omilidir. O'zbekiston tarixida maktab, oila va mahallaning uyg'un hamkorligi avlodlarni tarbiyalashning asosiy usuli bo'lib kelgan. Zamonaviy sharoitda bu hamkorlikni yangi pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu o'rinda bolalar tarbiyasi milliy taraqqiyotning strategik yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2021-yil 28-yanvardagi so'zlagan nutqida ta'kidlaganidek, "barkamol avlod tarbiyasi - kelajagimiz kafolati".

Bola tarbiyasi jamiyatning eng muhim ijtimoiy vazifalaridan biridir. Zamon talablariga mos, ma'naviy yetuk, bilimli va sog'lom avlodni voyaga yetkazish nafaqat maktabning, balki oila va mahalla kabi ijtimoiy institutlarning ham birgalikdagi mas'uliyatidir. Ayniqsa, bugungi globallashuv sharoitida tarbiya jarayonida maktab-oila-mahalla uchligi o'rtasida uzviy hamkorlikning yo'lga qo'yilishi nihoyatda dolzarbdir. Xususan bola tarbiyasida **oilaning o'rni:** Bola tarbiyasining ilk bosqichi aynan oiladan boshlanadi. Oila – bola shaxsining shakllanishida asosiy tarbiyachi sifatida namoyon bo'ladi. Mehr-muhabbat, odob-axloq, mehnatsevarlik kabi qadriyatlar avvalo oilada singdiriladi. Oilada barqaror ruhiy-psixologik muhit mavjud bo'lsa, bola mustahkam tarbiyaviy asoslarga ega bo'ladi. Bola tarbiyasida **maktabning roli:** Maktab bolaga tizimli bilim berish bilan birga, uni mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol shaxs etib tarbiyalaydi. O'qituvchilar oila bilan doimiy aloqada bo'lib, bolaning rivojlanishidagi har qanday

o'zgarishni kuzatib borishlari muhimdir. Tarbiyaviy soat, ota-onalar yig'ilishi, individual suhbatlar bu hamkorlikning amaliy ko'rinishidir. Bola tarbiyasida **Mahalla ishtiroki**: Mahalla – xalqimizning qadimiy ijtimoiy institutidir. Mahallaning tarbiyaviy salohiyati katta bo'lib, ayniqsa bolalarni yot g'oyalardan asrash, ularni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Mahalla faollari, nuroniylar, yoshlar yetakchilari maktab va oila bilan hamkorlikda bolalarga ijobiy namuna bo'lib kelmoqda. Bola tarbiyasida maktab, oila va mahalla hamkorligining yo'lga qo'yilishi – sog'lom, ma'naviy barkamol jamiyat poydevorining yaratilishidir. Har bir taraf o'z mas'uliyatini chuqur his etgan holda, bolaga yaxlit tarbiyaviy muhitni taqdim eta olsa, bu yurt kelajagining porloq kelajagini ta'minlaydi. O'zbekiston xalq pedagogikasi an'analarida bola tarbiyasi keng doiradagi ijtimoiy muhit – oila, jamoa va mahalla bilan uzviy bog'liq tarzda amalga oshirilgan. Ayniqsa, mahalla institutining tarbiya borasidagi tajribasi asrlar davomida boyib kelgan. Ota-onalar bolasining xulqi va odobiga bevosita mas'ul bo'lsa-da, mahalla oqsoqollari, nuroniylar va jamoatchilik ham bu borada faol ishtirok etgan. O'tmishda bolalar tarbiyasida "bir bolaga yetti mahalla mas'ul" degan hikmat chuqur ma'no kasb etgan. Bu shuni anglatadiki, har bir bola nafaqat oilasi, balki atrofdagi ijtimoiy muhit – qo'shnilar, katta yoshdagilar, ustozlar tomonidan ham nazorat va tarbiyaga olinardi. Mahalladagi jamoaviy nazorat, ustoz va otasi birdek ta'sir kuchiga ega bo'lgani tarixiy haqiqatdir. Shuningdek maktablar joriy etilgach, tarbiya tizimi yanada shakllandi va zamonaviy ko'rinish oldi. Hozirgi davrda ta'lim tizimining yangilanishi, bolalarning psixologik va ijtimoiy ehtiyojlarining o'zgarishi tarbiya masalasiga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Maktab-oila-mahalla hamkorligi zamonaviy pedagogikada bolaga kompleks yondashuvni ta'minlaydi:

Maktab – bolaga bilim berish, ijtimoiylashuv va shaxsiy rivojlanish uchun maydon.

Oila – tarbiyaning ilk manbai, ruhiy-axloqiy poydevorni yaratadi.

Mahalla – ijtimoiy nazorat, milliy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyatni singdiruvchi institut.

Zamonaviy ta'limda bu hamkorlik bolalarni zo'ravonlik, befarqlik, begonalashuv kabi illatlardan himoya qilish, ularni sog'lom hayot tarziga yo'naltirish, madaniyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu sababli, har bir maktabda mahalla faollari va ota-onalar ishtirokida tarbiyaviy kengashlar, hamkorlik uchrashuvlari va loyihalar tashkil etilmoqda.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, farzand tarbiyasi har bir jamiyatning kelajagini belgilovchi asosiy omildir. Bu jarayon faqatgina bir institut – masalan, maktab yoki oila zimmasiga yuklatilishi emas, balki ularning o'zaro hamkorligida amalga oshirilishi zarur. Ayniqsa, bugungi globallashuv va raqamli davrda farzand tarbiyasiga maktab, oila va mahalla birgalikda yondashmasa, natija samarali bo'lishi qiyin. O'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan xalq pedagogikasida bola tarbiyasi har doim jamoaviy masala sifatida qaralgan. Mahalla – nafaqat qo'shnichilik, balki axloqiy va ma'naviy nazorat maydoni bo'lgan. Katta yoshdagi insonlar – oqsoqollar, onaxonlar – yosh avlodga nasihat qilish, odob-axloq o'rgatishda faol bo'lgan. O'qituvchi va ustozlar esa nafaqat bilim, balki hayot sabog'ini ham bergan. Bu tarixiy tajribalar bugungi zamonaviy usullar uchun mustahkam poydevor yaratib berdi. Bugungi kunda esa farzand tarbiyasida maktab, oila va mahalla o'rtasidagi hamkorlik yanada tizimli va innovatsion yo'nalishga ega bo'lmoqda ularga misol qilib quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. Raqamli aloqa platformalari

Maktab va ota-onalar o'rtasida "Elektron kundalik", Telegram guruhlari, mobil ilovalar orqali tezkor aloqa yo'lga qo'yilmoqda. Bu orqali o'quvchilarning davomati, baholari, xulqi va psixologik holati to'g'risida ota-onalar real vaqt rejimida xabardor bo'lmoqda.

2. Oila-mahalla-maktab uchrashuvlari

Har oyda yoki chorakda bir marta ota-onalar, sinf rahbarlari va mahalla faollari ishtirokida ochiq suhbatlar, davra suhbatlari o'tkaziladi. Bu tadbirlarda tarbiyaviy muammolar va ularni hal qilish yo'llari muhokama qilinadi.

3. Mahallalarda “yoshlar daftarini” yuritish

Zamonaviy yondashuvlardan biri sifatida muammoli yoshlarni aniqlash, ularning oilasi, maktabdagi holati bo'yicha ma'lumot to'plash va individual yondashuv asosida ishlash amaliyoti kengaymoqda. Bu jarayonda maktab psixologlari, sinf rahbarlari, mahalla mas'ullari hamkorlik qiladi.

4. Ijtimoiy loyihalar va aksiyalar

Mahalla va maktab hamkorligida “Ekologik kunlar”, “Kitobxonlik haftaligi”, “Mahallam – maskanim” kabi ijtimoiy-madaniy tadbirlar tashkil etiladi. Ota-onalar ham bu tadbirlarda faol ishtirok etadi, bu esa oilaviy tarbiyaning maktab va mahalla bilan uyg'unlashuviga xizmat qiladi.

5. Psixologik va ma'naviy seminarlar

Maktablarda psixologlar va ma'naviyat targ'ibotchilari tomonidan ota-onalar va mahalla faollari uchun seminar-treninglar o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan. Bu orqali zamonaviy bola psixologiyasi, ijtimoiy muammolarning oldini olish bo'yicha bilim va ko'nikmalar beriladi.

Xulosa

Zamonaviy davr farzand tarbiyasiga zamonaviy yondashuvni talab qiladi. Tarixiy tajribalarni zamon talablari bilan uyg'unlashtirgan holda, maktab-oila-mahalla uchligi orqali sog'lom, ijtimoiy faol, ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish imkoniyati yanada kengaymoqda. Har bir institutsional subyekt o'z vazifasini chuqur his etgan holda faoliyat yuritisa, bu yurt kelajagi – yoshlar tarbiyasida muhim ijobiy natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-dekabrda “Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4564-son qarori.
2. Qodirova D., Raximov A. Pedagogika va psixologiya asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2017.
3. Nazarova M.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2020.
4. Axmedov N., Yo'ldoshev A. Oila pedagogikasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2006.
5. G'afurov N.G'. Mahalla – muqaddas maskan. – Toshkent: Ma'naviyat, 2003.
6. Toshxo'jayev B. Milliy tarbiya – ma'naviy hayot asosi. – Toshkent: O'zbekiston, 2010.
7. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash bo'yicha uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2021.